

Enrique Nieto Carramiñana
enieto@emp.uc3m.es
Julio García del Junco
deljunco@us.es
Rafael de Reyna Zabala
rreyna@emp.uc3m.es
Rafael Robina Ramírez
rrobina@unex.ex

DETERMINANTES Y MOTIVACIONES DE LOS PROCESOS DE COLABORACIÓN ENTRE LAS PRINCIPALES ONG ESPAÑOLAS
CAUSES AND MOTIVATIONS OF THE COLLABORATIVE PROCESSES ESTABLISHED BY MAJOR SPANISH NGOS

Enrique Nieto Carramiñana es Doctor en Economía. Universidad Autónoma de Madrid. Diciembre de 2009. Ha participado en numerosas publicaciones y algunos pendientes de publicación. Actualmente es Profesor Asociado en Universidad Carlos III de Madrid. Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. Departamento de Economía de la Empresa, desde septiembre de 1999 y Jefe de Departamento de Economía del IES Calderón de la Barca de Madrid. Departamento de Economía, desde septiembre de 1998.

Julio García del Junco es Catedrático de la Universidad de Sevilla, área de Organización. Departamento de Administración de Empresas y Marketing. Es autor y coautor de 28 libros, más de 100 artículos en revistas científicas, y más de 40 capítulos de libros en trabajos nacionales e internacionales. Profesor visitante en Universidades europeas y americanas. Ha dirigido numerosas tesis doctorales y unos treinta trabajos de investigación en el DEA. Investigador principal de los grupos en el Plan Andaluz de Investigación (PAI); en el Plan Nacional de Investigación (I+D+i) y Coordinador del Consortium Agreement que reúne a más de 25 grupos de investigación europeos de 12 países. Miembro del Consejo Científico de publicaciones nacionales e internacionales.

Rafael de Reyna Zabala es Doctor por la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos de la Universidad de Cranfield, Reino Unido, y Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Sevilla. Desde 1992 y hasta la fecha ha desarrollado su carrera en Aena, ocupando puestos diversos tanto en la unidad de negocio de aeropuertos como de na-

vegación aérea, siendo durante los últimos años Jefe del Departamento de Cooperación Internacional. En la actualidad es Director del Aeropuerto de Jerez y ha compaginado su actividad profesional con la actividad docente.

Rafael Robina Ramírez es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Extremadura. Desde 2002 es Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la misma universidad. Ha sido autor de diferentes publicaciones relacionadas con la satisfacción laboral y motivación del empleado público. Ha compaginado el puesto de Director-Gerente del Consorcio que regula la Institución Ferial de Cáceres y con la docencia en diferentes asignaturas relacionadas con el Departamento de Economía Aplicada en la titulación de Ingeniería Técnica Forestal.

RESUMEN

El trabajo pretende realizar un análisis descriptivo sobre las causas y motivaciones de los procesos de colaboración establecidos por las principales ONG españolas (44 de las 100 mayores de nuestro país por presupuesto). Sobre todo, se centra en procesos de colaboración intrasectorial, ONG-ONG, pero también se describen los aspectos más generales de colaboraciones de tipo intersectorial, ONG-empresa y en menor medida ONG-Sector Público. El escenario descrito nos dibuja un sector muy proclive a la colaboración en un entorno sionormativo, político y tecnológico cada vez más cambiante. Los procesos de colaboración en las ONG evolucionan hacia técnicas de gestión más generalizadas en el entorno empresarial, articulados hacia objetivos diferentes en función de quien sea el *partner* elegido. Esta discriminación entre formas y modelos de actuación nos hace pensar que existe una dirección cada vez más cualificada y formada en el campo del *management* dentro de las ONG.

ABSTRACT

The work aims to conduct a descriptive analysis of the causes and motivations of the collaborative processes established by major Spanish NGOs (44 of the 100 largest budget of our country). Mainly focuses on intra collaborative processes, NGOs-NGOs, but also describes the broader aspects of cross-type partnerships, NGOs, business and less NGO-Public Sector. This scenario draws us a highly conducive to collaboration, which is accustomed to the company for many years. This collaboration was articulated with very different goals depending on who the partner chosen. This discrimination between forms and models of action makes us think that there is an address increasingly educated and trained in the field of management within the NGOs.

PALABRAS CLAVE

Management, partnership, redes de colaboración.

KEYWORDS

Management, partnership, collaborative networks.

SUMARIO:

1. INTRODUCCIÓN
2. ESCENARIO DE LOS PROCESOS DE COLABORACIÓN ENTRE ONG
3. EL DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
4. RESULTADOS
5. CONCLUSIONES Y LIMITACIONES

1. INTRODUCCIÓN

Los tiempos difíciles de crisis económica, dilatada en el tiempo, pueden convertirse en un acicate al desarrollo de procesos de reestructuración dentro del denominado Tercer Sector. Este hecho parece que no va a demorarse mucho tiempo (Pin Arboledas *et al*, 2007; Beitia *et al*, 2009; Ramírez de Arellano *et al*, 2009). Entre estas formas de reestructuración, la dirección que parece marcarse en el horizonte próximo es un aumento en el número y calidad de las colaboraciones entre entidades y, quizás a continuación, un mayor grado de concentración e independencia de estas frente a los fondos públicos, como camino lógico hacia una mayor autonomía y profesionalización final del sector.

Las ONG¹ quedarían encuadradas dentro de este Tercer Sector, como un tipo de organización no lucrativa (ONL, en adelante), a la que ninguno de los procesos y cambios que acabamos de citar les van a ser ajenos. Cabe, por lo tanto, preguntarse inicialmente si están preparadas, sobre todo las más importantes del sector como agentes activos de este proceso, para afrontar los retos enunciados. Es decir, como ya se está tratando en otros estudios (Vivanco, 2009), si las ONG de nuestro país cuentan con el perfil directivo y estratégico adecuado que pueda poner en práctica la necesaria adaptación a los tiempos que estamos viviendo.

La literatura actual explora las relaciones que establecen las organizaciones no lucrativas entre ellas o bien con sociedades mercantiles y públicas, desde varios enfoques. Estos trabajos parten de la dependencia de recursos, la microeconomía, la dirección estratégica, pero no acaba de realizarse una visión comprensiva e integradora de la colaboración entre ONL o, por lo menos, una exploración de las distintas formas que

¹ Podemos tomar como definición de ONG, la más restrictiva de la F.A.O., quien especifica que es una organización de carácter no lucrativo, privada, que realiza actividades de desarrollo, o la más amplia e integradora del Banco Mundial (World Bank, 1990), al definir ONG como una institución sin ánimo de lucro, de carácter voluntario, orientada hacia el servicio y el desarrollo, ya sea para el beneficio de sus propios miembros o de otros miembros de la población.

diferenciarían los procesos de relación de este tipo de entidades de otras relaciones entre organizaciones del resto de sectores (Guo *et al*, 2005).

Y es que las ONL se enfrentan a mecanismos de mercado, historia, cultura y presiones institucionales que son distintos a los que se enfrentan las sociedades mercantiles y los organismos públicos (Guo *et al*, 2005). Así que podemos concluir que, en la actualidad, la investigación realizada sobre ONL tiende a relacionar las cooperaciones, colaboraciones y alianzas estratégicas entre organizaciones como respuesta a la incertidumbre del entorno (Foster *et al*, 2002).

En el último lustro, ciertos estudios han tratado de llenar este vacío en la bibliografía existente dedicándose a explorar las razones por las que las ONL forman colaboraciones con otras entidades de su sector (Park, 2008; Moreno *et al*, 2009; Acevedo, 2009; Nieto, 2009; Nieto *et al*, 2011) ampliando la literatura actual mediante la incorporación de las características de la organización y las presiones del entorno, como variables importantes². Estos trabajos intentan abordar la importancia que tienen las características específicas de las organizaciones de carácter no lucrativo, las cuales pueden resultar determinantes para explicar la decisión de las ONL de formar alianzas con otras organizaciones, e, igualmente, la decisión de con quién formar estas alianzas. Las ONL, a diferencia de los otros dos sectores, no solo tienen que hacer frente a la incertidumbre en la demanda de sus servicios, sino también a la incertidumbre, que para ellas resulta determinante, en cuanto al entorno sionormativo y político, los cuales dependen de cuestiones políticas que en la mayoría de casos no controlan. Esta incertidumbre importada, desde el ámbito político, puede obligar a importantes cambios en procesos tecnológicos y de transformación de las ONL (Pin Arboledas *et al*, 2007; Park, 2008).

Por otra parte, cada vez es más frecuente que las ONL adopten modelos de gestión típicamente empresariales y que sus directivos tengan formación cualificada y específica en el área de la administración de empresas, que muchas veces van en soslayo de la formación y experiencia típica, procedente de la realización de servicios humanitarios (Light, 1999, 2000). Es probable que este comportamiento empresarial en las ONL aumente (Alexander, 2000), y es probable que un desarrollo de este tipo de comportamiento empresarial se traduzca en un aumento de colaboraciones entre entidades de este sector con los otros dos sectores –privado lucrativo y público–, ya que pueden ser fuente de posibles ventajas competitivas como ha quedado dicho (Connolly *et al*, 2002). Por esta razón, debemos mirar no solo a estudios que versen exclusivamente sobre ONL, sino también a investigaciones en materia de dirección empresarial con el objeto de establecer una teoría coherente y completa sobre el comportamiento de este tipo de entidades.

² Algunas investigaciones anteriores tienden a centrarse únicamente o bien en las presiones del entorno, o bien en los aspectos internos de la organización, pero sin examinar la manera en que estas dos variables actúan conjuntamente.

2. ESCENARIO DE LOS PROCESOS DE COLABORACIÓN ENTRE ONG

La teoría y la práctica sugieren que las ONL, y por lo tanto las ONG como un tipo de aquellas, son únicas y diferenciadas de las entidades puramente públicas o privadas. Esta consideración de papel único, obtenida a partir de la consideración de la literatura revisada, sugiere que la aplicación de las teorías actuales sobre la formación de colaboraciones puede resultar complicada por diversas razones que a continuación intentamos explicar.

El papel de las ONG ha cambiado sustancialmente durante las últimas tres décadas. Una gran parte de estos cambios se han producido en los mecanismos de administración y gestión que utilizan.

Si dividimos en bloques las teorías que intentan explicar el auge del Tercer Sector, tendríamos de una parte aquellas que se centran en los fallos del mercado, que son las que inciden en que las ONG desarrollan funciones económicas especializadas que vienen a compensar los fallos de mercado en cuanto a provisión de bienes y servicios necesarios (Hansmann 1987; Weisbrod, 1988).

Dentro de las teorías del lado de la demanda, hemos de tener en cuenta dos aportaciones principales: aquellas que inciden en los fallos del Sector Público y aquellas que se centran en los fallos de contrato. Las primeras, explican el crecimiento y la función de las ONG sobre la base de las limitaciones inherentes que poseen los gobiernos democráticos para proveer de todos los bienes y servicios dedicados a la satisfacción de necesidades sociales; en este contexto, las ONG tendrían una función flexibilizadora de la labor del Sector Público, intentando llegar donde este no lo hace (Salamon, 2002). Igualmente, estas entidades no lucrativas tendrían fallos para realizar por sí solas la provisión de tanto servicio y tan heterogéneo. Entre estos fallos podríamos destacar: la insuficiencia de recursos, la falta de profesionalidad o la visión particular sobre determinado colectivo en el que concentra su actividad (teoría del fallo del voluntarismo, *voluntary failure*, Salamon, 2002).

Por otro lado, aquellas que se centran, desde el lado de la demanda, en los fallos de contrato que inciden en el problema de la racionalidad limitada de los agentes, la cual se hace particularmente visible en el caso de los servicios, dado que estos son a menudo complejos y su calidad es igualmente difícil de juzgar. Esta situación se hace particularmente visible cuando el consumidor no tiene el grado de competencia necesaria para realizar tal evaluación, o en el caso de aquellos servicios que son a menudo adquiridos por alguien distinto de quien lo consume (Young, 2001). El diseño de la ONG es especialmente adecuado para atender la demanda de este tipo de servicios debido al mayor grado de confianza que despiertan en los agentes.

Como se puede deducir de la lectura, las teorías analizadas explican la aparición de las ONG por el fracaso bien del Sector Público o bien del mercado, lo que sugiere que estas entidades funcionan con una lógica e incentivos diferentes.

Las explicaciones desde el lado de la oferta justifican precisamente este razonamiento. Explican el crecimiento de las ONG como producto de la cultura, normas, valores e historia imperantes en cada sociedad. Este conjunto de fuerzas operan fuera del contexto de mercado y no dependen de la demanda ni de los deseos de obtener beneficios materiales. Figurativamente hablando, decimos que esta forma de actuar refleja la “buena voluntad” de individuos e instituciones para ocuparse ellos mismos mediante sus propios recursos de este tipo de servicios, esto es, para “ofrecer” hechos y recursos caritativos. Por esta razón, la lógica de mercado, que ha dominado la teoría acerca de la construcción de alianzas, podría ser inapropiada para comprender la formación de las mismas entre las ONG, por lo que deberíamos buscar en la lógica de la actuación de estas entidades, otro tipo de razones, como son: las religiosas (Printz, 1997), la dotación de capital social (Smith *et al*, 2001) o la disponibilidad de ciertos recursos exclusivos de las ONG, tales como son el trabajo voluntario, la obtención de donaciones o el mejor tratamiento fiscal (Aldrich *et al*, 1976, Pfeffer *et al*, 1978).

El único lugar posible para las ONG es aquel que se sitúa entre las sociedades mercantiles y las públicas (Evers *et al*, 1993), por lo que nos parece que las razones que tienen para formar procesos de colaboración puede ser más compleja y sutil que en el caso de las organizaciones de los otros dos sectores (mercantil y público).

Entre las razones principales que se han esgrimido para justificar las colaboraciones entre el Sector Público y el no lucrativo, destaca la imposibilidad de satisfacer la creciente necesidad de servicios sociales cada vez más heterogéneos y complejos (Salamon, 1995; Vernis, 2005). En el caso de las colaboraciones entre el sector mercantil y el no lucrativo, las razones principales van en la línea de obtener un flujo de recursos financieros continuado y más diversificado (Pin Arboledas *et al*, 2007).

Ahora bien, ¿cuál es la motivación para llevar a cabo colaboraciones intrasectoriales entre ONG? La respuesta a esta cuestión ni es sencilla ni está bien estudiada, relativamente, en comparación con los otros dos casos expuestos. En principio, los ejemplos de colaboración intrasectorial más activa se han dado en aquellas sociedades con un sistema descentralizado de redes, que ha surgido como respuesta a la ausencia de un proveedor del servicio alternativo y a la falta de desarrollo de un sistema de servicio. En este entorno, típico de países con menor nivel de desarrollo, donde el peso del Sector Público es escaso y no existe alternativa para la provisión del servicio público, se suelen desarrollar modelos de red, en el cual una ONG juega el rol de intermediario mediante una asociación horizontal (Morgan *et al*, 1994) –en lugar de proveer ella misma sus propios servicios

sociales– junto a otras organizaciones con el objeto de desarrollar programas específicos (Martell, *et al*, 2005).

Otro tipo de colaboración intrasectorial se encuentra motivada, sobre todo en los países más desarrollados, por la necesidad de buscar un interlocutor más poderoso con el objeto de negociar y obtener fondos frente a la administración. Este sistema de colaboración sí que se ha visto fomentado por el desarrollo de la legislación sobre asociacionismo en nuestro país durante los últimos años (Casado, 2006), y ha traído como consecuencia un tipo de colaboración muy estructurada y formalizada, la cual toma la forma de asociaciones de orden superior donde se incorporan las entidades que reúnen la atención sobre determinado colectivo o servicio social.

La última razón para la colaboración intrasectorial que podemos encontrar es la presión ejercida por parte de los proveedores de fondos. En un trabajo de investigación realizado por la fundación Amherst H. Wilder, realizado por Mattessich *et al* (1992), los investigadores comentan que las colaboraciones entre ONL se han convertido en un tema controvertido, dado que en Estados Unidos, existen iniciativas provenientes del Sector Público que están obligando a muchas entidades a la búsqueda de socios y/o colaboradores. La razón se puede encontrar en el estancamiento sufrido por las formas tradicionales de financiación, lo que ha conducido a muchas de estas entidades a buscar una mayor eficiencia a través de la ejecución común de tareas o el desarrollo de servicios similares junto a otras organizaciones del mismo tipo. Estas colaboraciones tendrían la enorme ventaja de ahorrar costes en ciertas áreas como la planificación, la investigación y otras tareas que puedan realizarse mediante esfuerzos conjuntos; mediante el reparto de este tipo de gastos se reducirían la duplicidad de los mismos y los esfuerzos dedicados.

2.1. La colaboración como un continuo

Cuando se trata de averiguar el significado del término “colaboración” nos encontramos con cierta ambigüedad semántica, dado que la definición de relación interorganizacional varía según la perspectiva de diferentes autores. Nosotros consideraremos la definición de Hilmelman (1996), por entender que es la más completa, cuando lo define “como un proceso mediante el cual las organizaciones intercambian información y actividades, comparten recursos y refuerzan sus capacidades en beneficio mutuo y con el propósito de que ambos compartan riesgos, responsabilidades y resultados”.

En general, nos referiremos al término colaboración aclarando cuatro aspectos, que dependiendo del autor, pueden quedar delimitados de manera borrosa:

- La colaboración tiene un sentido propositivo (Schrage, 1995; Agranoff *et al*, 2003) en oposición al sentido más negativo, o reactivo, que suele darse en otros

casos, bajo el término de relaciones interinstitucionales, el cual es visto, en mayor medida, bajo una acepción de conflicto (Huxham, 1996).

- Va más allá del simple hecho del intercambio de información (es decir, meros contactos interpersonales), por lo que entendemos que la colaboración implica el hecho de compartir, de manera conjunta, recursos y obligaciones (Snaveley et al, 2000).
- Tiene poder para crear oportunidades, percibidas por los colaboradores, las cuales redundan en creación de valor para las organizaciones participantes (Jarillo, 1988). Esta creación de valor proviene de los intercambios y el ajuste mutuo entre los participantes (Powell, 1998).
- No se ajusta a una sola forma, sino que se entiende como un rango continuo desde formas más informales a más formalizadas (O’Looney, 1994).

Teniendo en cuenta esta complejidad, resulta útil proponer un marco conceptual para el término colaboración que capture la diversidad y diferente intensidad de este tipo de relaciones, en lugar de atenernos a una sola definición. Por otra parte, el continuo de colaboración es sugerido por muchos investigadores (Arsenault, 1998; Austin, 2003; La Piana, 2001).

Trataremos a continuación las diferentes formas de colaboración entre las que puede elegir una ONG. Este abanico, formado por un continuo de posibilidades, va de las alternativas más informales, en base a redes de colaboración sin procesos ni documentación formalmente escrita entre los participantes, hasta formas de integración corporativa, pasando por modos de colaboración formal, en un punto intermedio, con desarrollo de ciertos procesos y documentación escrita.

2.2. Tipos de colaboración

Para la definición de los aspectos más relevantes de cada uno de los tipos de colaboración proponemos el instrumento de análisis denominado “continuo de colaboración”, el cual combina teorías de organización y de dirección estratégica, como marco para analizar el fenómeno de la colaboración aplicado al caso específico de las ONG.

La colaboración es diferente según el grado de intensidad que presenta la interacción. En una primera instancia partimos de la forma más débil de relación, de carácter informal, que vendría dada por los intercambios ocasionales de información y/o contactos ocasionales de otro tipo. Esa relación puede conllevar intercambios de información o trabajo sobre algún asunto concreto, en este caso hablamos de “colaboración táctica”. Cuando la relación es más intensa la denominamos “estratégica”, ya

Entre los inconvenientes de este tipo de relación podemos señalar la permanencia en el tiempo sin una misión definida, estructura, o esfuerzo de planificación (Winner *et al*, 1994), pudiendo tener una duración de corto o largo plazo. Se incluirían en este caso también la asesoría mutua y algunos casos de compras conjuntas. Tampoco existen estructuras formales o comités que regulen la colaboración entre las partes, y el proceso de toma de decisiones permanece intacto dentro de cada organización. Tienen un moderado poder a la hora de crear valor para los participantes (es decir, tienen más valor por la capacidad de desarrollo futuro que como presente).

b) La colaboración táctica – Suelen tener una mayor duración cuando no evolucionan hacia estadios superiores del continuo. Se diferencia del intercambio ocasional de información en que las organizaciones que participan en este tipo de colaboración táctica comparten información únicamente sobre el tema que provoca la colaboración (Winner *et al*, 1994), mientras que las organizaciones que se relacionan mediante el intercambio ocasional de información, lo hacen sobre temas más generales.

Estas relaciones pueden constituirse de forma pasiva (es decir, compartir trabajo sobre un asunto concreto) o lanzando cierta cuestión u oferta sobre algo sin ningún compromiso por parte del *partner* (es decir, intercambios de información). Dado que estas formas de relación no demandan mucho esfuerzo por parte de los colaboradores, cada uno mantiene su plena autonomía. Por otra parte, tampoco exige una especial organización ni necesita acometer mayores esfuerzos para iniciar y/o mantener la relación, por lo que se pueden considerar relativamente poco intensas y de carácter temporal (aunque no necesariamente sea siempre así).

Hay tres rasgos que caracterizan a la colaboración táctica, y son (Park, 2008):

- Afiliación informal³ – las organizaciones que participan en una colaboración táctica, por lo general, no se basan en el uso de documentos oficiales para mantener la relación, sino, sobre todo, en la confianza entre las organizaciones⁴.
- Autonomía total – en el proceso de toma de decisión y, en general, de toda el área de administración. Esto es, las organizaciones relacionadas mediante una colaboración táctica mantienen su independencia y autonomía sobre sus propios procesos, administración y estrategia.

³ Sin embargo, la reunión frecuente no es necesariamente un mecanismo informal.

⁴ La confianza en las relaciones de larga duración se basa en la "fe, en la integridad moral o el buen hacer del resto" (Ring y Van de Ven, 1994). La confianza es diferente de la mera relación interpersonal, dado que esta se basa en el respeto por la profesionalidad, la cual se basa, a su vez y en buena medida, en la excelencia del funcionamiento pasado.

- Valor estratégico limitado – en términos de la definición de objetivos conjuntos y/o valores compartidos, el poder de creación de valor de esta forma de colaboración quedaría calificada en un rango que iría de baja a moderada, ya que las organizaciones permanecen, en todo momento, independientes respecto al desempeño de sus respectivas misiones.

Las relaciones de colaboración táctica se subdividen en relaciones de trabajos relevantes compartidos y reuniones periódicas. Los trabajos relevantes compartidos tampoco se regulan, generalmente, a través de documentación y procesos formales entre las entidades participantes. Sin embargo, estos trabajos resultan de suma importancia para una correcta prestación de servicios, dado que el trabajo relevante compartido es un conducto abierto en todo momento para que este tipo de organizaciones puedan pedir ayuda a otro *partner* o colaborador cuando se le presente alguna situación o demanda de algún usuario, cuya dificultad se plantea que va más allá del ámbito de capacidad de la organización en cuestión.

c) *Las relaciones de colaboración estratégica* – Da lugar a intercambios mutuos de recursos intangibles y/o tangibles. Se subdividen en: intercambio de recursos físicos y de personal, contratos formales de servicios y alianzas estratégicas (programación conjunta o *joint programming*, y *joint venture*). El intercambio de recursos físicos y de personal se produce cuando las organizaciones comparten su personal y/o recursos físicos, como por ejemplo, las instalaciones. En cuanto al contrato formal de servicio, nos venimos a referir a un contrato con otra organización(es) para actuar de manera conjunta y coordinada en una actividad o prestación de servicios. Las alianzas estratégicas incluyen la participación conjunta en actividades tales como la programación conjunta y *joint ventures*. Este tipo de colaboración suelen diseñarse con un horizonte de actuación a medio y largo plazo.

Las características que diferencian a la colaboración estratégica son (Park, 2008):

- Afiliación formal – las relaciones entre los colaboradores están basadas en documentos y procesos formales escritos.
- Interdependencia – sobre la base de estos acuerdos escritos, las organizaciones comparten el proceso de toma de decisión con el objeto de conseguir objetivos compartidos.
- Creación de valor estratégico – a través de estas relaciones de colaboración, existe la posibilidad de crear objetivos y valores compartidos de más alto nivel que en el resto de colaboraciones contempladas.

d) *Integración corporativa* – Se establecen relaciones de dependencia entre matriz y filial, que resultan, a nuestro juicio, diferentes de la colaboración, dado que se trata de un cambio total en la función de control de una o varias de las organizaciones asociadas (La Piana, 2001).

La reestructuración estratégica, en particular la fusión, es una parte importante del continuo de colaboración, ya que puede reducir la incorrecta asignación de recursos al evitar el solapamiento de servicios y programas dentro una misma zona geográfica de actuación (La Piana, 2001). En este caso, se produce una integración total de las misiones que actuaban por separado y una disolución de una o más de las organizaciones participantes. Su horizonte de actuación tiene vocación de permanencia en el tiempo a largo plazo. La capacidad de generación de valor conjunto es la más alta de las analizadas.

Tabla 2: Ventajas e inconvenientes de los tipos de colaboración

Tipo de colaboración	Ventajas	Inconvenientes
Intercambio de información y asesoramiento	Favorece procesos de intercambio de valores, fomenta la confianza mutua	Relaciones informales sin una misión definida, estructura, o esfuerzo de planificación No se regula la colaboración
Colaboración táctica	Desarrolla intercambios de información o trabajo sobre un asunto concreto relacionado con ambas partes Se basan en la confianza entre las organizaciones	No se basan en el uso de documentos oficiales para mantener la relación Valor estratégico limitado, al permanecer independientes de sus respectivas misiones, definición de objetivos conjuntos y/o valores compartidos.
Colaboración estratégica	Promociona intercambios mutuos de recursos intangibles y/o tangibles Se basan en el uso de documentos oficiales y procesos formales escritos Permite crear objetivos y valores compartidos de más alto nivel que en el resto de colaboraciones contempladas	
Integración Corporativa	Corrige la asignación de recursos y evita solapamientos	Supeditar la función de control de una o varias de las organizaciones asociadas

Fuente: Elaboración propia, a partir de Williams (2002), (Winner et al, 1994), (Park, 2008), La Piana (2001) y La Piana y otros (2003).

Por último, el continuo de colaboración expuesto permite un sistema de relaciones dinámicas, ya que las organizaciones pueden mantener múltiples relaciones de diferentes tipos con distintas organizaciones a un mismo tiempo. Son las organizaciones quienes

deben decidir, estratégicamente, entre un gran número de combinaciones posible de relaciones, sobre la base de sus propias necesidades y capacidades.

En resumen de todo lo expuesto, la compleja y rápida evolución del entorno nos parece que ha sido el principal determinante del desarrollo de procesos de colaboración entre ONG. La realidad, siempre por delante de la literatura, ha dibujado un escenario de confusión y riqueza de matices en cuanto a los distintos tipos de colaboración que las organizaciones han ido desarrollando en función de sus necesidades.

3. EL DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Nuestra investigación va dirigida a analizar los determinantes y motivaciones que tienen las cien principales ONG españolas cuando deciden iniciar un proceso de colaboración con otras organizaciones del mismo tipo. Hemos desechado cualquier tipo de investigación experimental o cuasi-experimental, por la falta de control que se tiene sobre la variable independiente citada. Al ser un estudio de carácter general, donde no nos interesaban aspectos como el sector, no se ha establecido, previamente, ningún filtro de actividad principal y ningún tipo de diferenciación por sectores.

En base a lo expuesto, el cuestionario de la investigación se dirige a las cien mayores ONG de España, con implantación estatal, pertenecientes a cualquier sector de actividad.

Para conocer las organizaciones que cumplen estos requisitos de partida se ha recurrido a un triple censo:

- a) Informe sobre el sector de las ONGD 2007, de la Coordinadora de ONGD de España.
- b) Guía de la Transparencia ONG 2008, de la Fundación Lealtad.
- c) Base de datos de la Fundación Eroski (<http://ong.consumer.es/>).

La razón de esta triple fuente radica en que no existe en la actualidad un único censo que satisfaga por completo la definición de partida. Por lo que se considera que lo más eficaz es la elaboración de un censo a partir de la integración de la información proveniente de las tres fuentes mencionadas.

Tabla 3. Organizaciones que constituyen la muestra del estudio

ORGANIZACIONES QUE CONSTITUYEN LA MUESTRA DEL ESTUDIO	
NOMBRE DE LA ONG	NOMBRE DE LA ONG
ACSUR Las Segovias	Fundación Iuve Cooperación
Amnistía Internacional	Fundación PRODEIN. Promotora de Desarrollo Integral
Anesvad	Fundación Vicente Ferrer
Arquitectos Sin Fronteras España - ASF-E	FUNDESO - Fundación Desarrollo Sostenido
Asamblea de Cooperación Por la Paz (ACPP)	Greenpeace
ASITES – Asoc. Internac. del Teléfono de la Esperanza	Ingeniería Sin Fronteras
Asociación Entrepueblos	ISCOD
Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)	LEECP. Liga Española de la Educación y Cultura Popular
Asociación Proyecto Hombre	Madre Coraje
Ayuda en Acción	Manos Unidas
Cáritas Española	Médicos Sin Fronteras – España
CEAR	Medicus Mundi – Federación
CESAL	Movimiento por la Paz – MPDL
Cooperación Internacional ONG	Mundubat
Cruz Roja Española	PROYDE. Promoción y Desarrollo
Educación sin Fronteras	Remar Internacional
Entreculturas	SEO/BirdLife
FAD	SETEM
FARMAMUNDI	SODEPAZ
Fundación Adsis	UDP. Unión Democrática Pensionistas y Jubilados España
Fundación Codespa	UNICEF - Comité Español
Fundación Intervida	YMCA España - Young Men's Christian Association

Fuente: Elaboración propia

La encuesta es de tipo auto-administrada. El cuestionario se remitió mediante *e-mail* a la citada población, con una carta de presentación. Los tipos de preguntas han sido alternativas y escala de Likert. Los cargos que han contestado los cuestionarios han sido miembros del ápice estratégico. Como el tamaño de la población era relativamente pequeño (100 ONG) se estableció contacto telefónico previo con el objetivo de determinar qué personas eran las más idóneas para la cumplimentación de las encuestas.

El envío de cuestionarios es por oleadas mensuales con cuatro meses de duración entre la primera y última. Para evitar la baja tasa de respuesta, en aquellos casos que se vio preciso, se ofreció la posibilidad de realizar conjuntamente dicho cuestionario, por vía

telefónica o presencialmente (lo cual ocurrió en un 66% de casos). La tasa de respuesta alcanzada fue del 44%, lo que no puede considerarse baja.

4. RESULTADOS

De las 44 organizaciones que han cumplimentado nuestro cuestionario, tan solo una no mantiene ningún proceso de colaboración (2,27%). Entre las 43 que mantienen procesos de colaboración, el 15,91% solo mantienen procesos de colaboración formales, mientras que el 13,64% tan solo mantienen informales. El resto, 68,18%, sostienen ambos tipos de colaboraciones. Estos altos porcentajes de colaboración se explican por el tamaño de las organizaciones, las cuales se encuentran entre las de mayor dimensión de nuestro país (Nieto *et al*, 2011).

Lógicamente, también se da cuenta, con estos porcentajes de participación, de lo extendido que está, en mayor o menor medida, los procesos de colaboración entre las ONG españolas, así como el uso de diferentes formas de manera conjunta, formal o informal, en la mayoría de ellas. Ahora bien, respecto al uso de la colaboración, esta realidad dibujada choca un tanto con la impresión que tienen los directivos que responden al cuestionario, dado que casi la mitad de ellos, 48,84%, opinan que este tipo de organizaciones colaboran poco (46,51%) o nada (solo un 2,33%). En cambio, algo más de la mitad, 51,16%, opinan que se colabora mucho (4,65%) o bastante (46,51%). Como se puede apreciar, y ocurre en muchos otros casos de esta vida, la mayoría de directivos se reparte entre los que ven la botella medio llena (se colabora bastante) o medio vacía (se colabora poco), siendo las posturas extremas realmente minoritarias.

El cuestionario de investigación no solo preguntaba por las colaboraciones entre las ONG de la muestra, sino también por otras formas de relación que las empresas mantenían con empresas privadas, universidades y centros de estudios o investigación del ámbito privado, y sus contrapartes (otras ONG, generalmente en el extranjero, que colaboran en la realización de los proyectos de las organizaciones). El objetivo era ver la similitud o no del patrón de colaboración, y sus motivaciones, entre las áreas más relevantes del sector privado (lucrativo y no lucrativo) –en algún caso se citaron colaboraciones con colegios profesionales y/o organizaciones sanitarias–.

A continuación comentaremos estos aspectos interesantes y descriptivos del sector, a partir del comportamiento de las organizaciones de la muestra en las colaboraciones que llevan a cabo.

En el gráfico 1 se ilustran las formas de colaboración que las ONG eligen en cada caso. Se puede observar, en términos generales, que las formas de colaboración informales (intercambios ocasionales de información, reuniones periódicas y trabajos relevantes compartidos) son las más extendidas, utilizándose en un 58,75% de las ocasiones. Si bien

este dato se presenta con distinta frecuencia según el agente con quien la ONG colabore. En las colaboraciones intrasector o entre ONG, la colaboración informal se usa en un 65,15%, el máximo, y cuando se trata de colaborar con contrapartes, el mínimo valor, este porcentaje se reduce hasta el 47,92% -en segundo lugar quedan las colaboraciones informales de las ONG con empresas privadas, 58,57%, y con universidades y centros de estudio e investigación privados, un 52,83%-.

En un análisis particular de los datos, vemos que en el caso de la colaboración intrasectorial, la forma elegida mayoritariamente son las reuniones periódicas, de carácter informal, en un 23,48% de las ocasiones, mientras que en el caso de la forma de colaboración preferida cuando colaboran con empresas, universidades y centros de estudios e investigación es el contrato formal de servicio, de carácter puntual, y en las colaboraciones con contrapartes, la forma que prevalece es la alianza estratégica. Lógicamente, en este último caso se entiende que las ONG establezcan las relaciones más estrechas y estables a largo plazo, dado que las contrapartes son entidades que desarrollan un tramo importante, y de manera continua casi siempre, del proceso productivo de las ONG.

Gráfico 1. Tipología de colaboraciones

Fuente: Elaboración propia

Por la misma razón, pero en sentido contrario, las ONG tienen ciertos recelos para realizar alianzas estratégicas con las empresas (solo el 17,14% de las colaboraciones entre estas y las ONG). Estas reticencias no solo se han recogido en este resultado sino también en las conversaciones mantenidas durante las entrevistas.

El reparto de trabajos relevantes es utilizado indiferentemente para cualquier colaboración con el sector privado, alcanzándose, como puede analizarse en el gráfico, valores parecidos en los cuatro casos planteados.

En el gráfico 2 aparecen las principales motivaciones que tienen las organizaciones de la muestra cuando establecen procesos de colaboración. En el caso de la colaboración intrasectorial, las motivaciones principales residen en el desarrollo de la misión (28,21%) y la coordinación de actividades conjuntas (26,92%). La motivación menor es la obtención de fondos, señalada solamente en una de cada diez colaboraciones (10,26%).

Gráfico 2. Motivación de las colaboraciones

Fuente: Elaboración propia

En las colaboraciones entre ONG y empresas, la motivación principal señalada, y de manera destacada, es la obtención de fondos (30,88%, casi una de cada tres colaboraciones tiene esta motivación). El segundo lugar lo ocupa la prestación de servicios (23,53%) y cerca de ella el desarrollo de la misión (22,06%). En último lugar, figura como motivación la coordinación (tan solo un 8,82%).

Gráfico 3. Importancia en la obtención de fondos de las colaboraciones

Fuente: Elaboración propia

Respecto a los procesos de colaboración entre ONG y universidades y centros de estudios e investigación privados, las motivaciones principales son la obtención de formación/información (con un 29,31%) y el desarrollo de la misión (27,59%), en este último caso se valora muy positivamente el eco privilegiado que suponen estas instituciones para las ONG y la transferencia positiva de imagen que pueden recibir al colaborar con ellas. En último lugar se destaca la obtención de fondos (10,34%).

En el caso de la colaboración con las contrapartes, aparece una motivación principal, de manera muy destacada, el desarrollo de la misión (41,30%), seguidas por la coordinación (21,74%) y la prestación de servicios (19,57%). Es decir, todas ellas vinculadas con actividades principales de la organización. En cambio, la obtención de fondos y la obtención de formación/información (un 8,70% cada una) se señalan como motivaciones de carácter marginal.

También se quiso valorar la importancia que tenía la obtención de fondos en las colaboraciones de las ONG, lo cual aparece en el gráfico 3. El resultado no resulta demasiado sorprendente, dado que en el caso de la colaboración con empresas se califica por el 80% de ONG como "importante" (33,33%) o "muy importante" (46,67%) mientras que no es aplicable esta motivación para el caso de las colaboraciones con las contrapartes (52,38%) y las universidades, centros de estudios e investigación (50%). En el caso de las ONG la cuestión está más repartida. Así, si en la mayoría de casos se considera que no es aplicable (32,56%), también se califica con un 34,88% como no importante (16,28%) o poco importante (18,60%). Ahora bien, también se valora con un 32,55%

entre importante (18,60%) y muy importante (13,95%). Es decir, en este caso, respecto a la obtención de fondos, el escenario se muestra de lo más diverso en el caso de las colaboraciones intrasectoriales.

Gráfico 4. Ayuda para la obtención de fondos adicionales

Fuente: Elaboración propia

Más igualada resulta la cuestión cuando se pregunta si, al margen de la motivación principal que se trate y/o la importancia que tenga la obtención de fondos, se piensa que estos procesos de colaboración pueden abrir puertas hacia la obtención de fondos adicionales (gráfico 4). Pues bien, el único resultado marcado a favor del "sí" se consigue en el caso de las colaboración de las ONG con empresas (con 3 de cada 4 respuestas afirmativas), en el caso de las colaboraciones intrasectoriales y con universidades el resultado lo podemos calificar prácticamente de empate técnico, siendo un poco más acusada la desigualdad, pero poco, a favor del "no" en el caso de las colaboraciones con las contrapartes (57,14%).

Uno de los aspectos esenciales que se pueden buscar a través de un proceso de colaboración es un mejor aprovechamiento de los recursos de la organización. Los resultados alcanzados, analizados en el gráfico 5, parecen indicar que se consiguen en todos los ámbitos, con desigual impresión según quién sea la entidad colaboradora.

Gráfico 5. Ganancia de eficiencia con la colaboración

Fuente: Elaboración propia

Parece que las mayores ganancias de eficiencia se perciben al colaborar con contrapartes (con mayor vinculación al proceso productivo principal de las ONG, lo que puede explicar el dato). En total, el 90,91% de las observaciones la consideran esta ganancia como “importante” o “muy importante” (con mayor ponderación en este último caso). A continuación le sigue las colaboraciones con universidades y centros de estudios e investigación, con un 83,43% (puede ser que se explique desde su principal motivación, constituida, como acabamos de decir, por la transferencia de formación e información). En tercer y cuarto lugar figuran las colaboraciones intrasectoriales entre ONG (70,73%) y de estas con empresas (70%), las cuales son calificadas en el citado rango. Las impresiones de “no es aplicable”, “no es importante” y “poco importante” resultan relativamente poco apreciables. Volvemos a observar en los datos una afinidad tangible en el caso de las colaboraciones de ONG con sus contrapartes y otra de carácter más intangible y difícil de evaluar en el caso de las colaboraciones de las mismas organizaciones con los centros de estudio e investigación.

Un *input* esencial de toda red de colaboración lo constituye la confianza y utilidad de los conocimientos transmitidos en la misma, que ilustramos en los gráficos 6 y 7. A la luz de los resultados obtenidos, parece claro que ambas van de la mano y arrojan los mismos resultados.

Tanto en confianza como en utilidad de los conocimientos transmitidos, las más apreciadas son las colaboraciones que mantienen las ONG con sus contrapartes –el 90,48% y el 94,74% valoran ambas “en gran medida” y “totalmente”–. Este dato muestra la

importancia que la literatura señala para ambos conceptos, porque es precisamente con este tipo de organizaciones con las que las ONG mantienen sus vínculos más estrechos.

Gráfico 6. CONFIANZA EN LOS PARTNERS DE LA COLABORACIÓN

Fuente: Elaboración propia

A continuación, la mayor confianza y utilidad de conocimientos recae sobre la universidad y centros de estudios e investigación (con un 83,33% y 78,26% respectivamente), probablemente por la imagen de rigor y seriedad que tiene la academia.

A cierta distancia, encontramos la confianza y utilidad de conocimientos suministrados en la colaboración con otras ONG (80,49% y 72,50%, respectivamente) con una valoración bastante alta también. Por último, las organizaciones de la muestra señalan una menor confianza en las colaboraciones que mantienen con empresas. En este caso la confianza que acumula los porcentajes del tipo “no del todo”, “algo” o “no es aplicable” es de un 51,72% (lo que indicaría que más o menos la mitad de las ONG de la muestra no confiarían en exceso en ellas). Lo reseñable es que, al igual que solo pasa también con las contrapartes, se valora más la utilidad de los conocimientos que la confianza que se pueda tener, demostrando la necesidad existente de este tipo de colaboraciones con el sector privado lucrativo (48,28% valoran la confianza con empresas como “en gran medida” y “totalmente” y 58,62% es el porcentaje, para el mismo rango de respuesta, en el caso de la utilidad de los conocimientos transferidos).

Gráfico 7. Utiidad de los conocimientos transmitidos en la colaboración

Fuente: Elaboración propia

5. CONCLUSIONES Y LIMITACIONES

El escenario descriptivo realizado sobre la tipología y motivaciones de los procesos de colaboración establecidos por buena parte de las principales ONG españolas nos deja una serie de conclusiones importantes a destacar.

La primera es que este tipo de organizaciones son abanderadas, a nosotros nos parece incluso que podríamos decir pioneras, a la hora de establecer unos procesos de colaboración que han sido abordados de manera más reciente por parte del sector privado mercantil y público, aunque el foco de atención por parte de la literatura existente se haya centrado en mucha mayor medida en estos últimos dos sectores. Se trata de organizaciones muy familiarizadas con el concepto de trabajo en red y el desarrollo de proyectos de manera conjunta.

El hecho de tener sus fuentes de financiación muy limitadas y concentradas, con pocas posibilidades de expansión, quizás haya servido de resorte para implantar estas nuevas formas de trabajo que en los últimos tres lustros tanto se han estudiado para el caso de las empresas privadas.

Se observa, igualmente, que existen cierta reticencia y desconfianza para el desarrollo de procesos de colaboración intersectorial, del tipo ONG-empresa que en otros países está mucho más normalizado (no así para el caso de ONG-Sector Público). Esto nos hace pensar que ciertas posiciones teóricas implantadas en el mundo anglosajón, que

abogan por la difuminación de la separación tradicional entre los tres sectores, como es el caso de la Economía Continua o *Seamless Economy*⁵ están lejos de estar implantadas plenamente en nuestro país. Quizás sean factores de índole cultural, defendidas tras barreras legales que poco a poco van cambiando, las que hayan propiciado este hecho. No obstante, existe ya una buena muestra de evidencias y trabajos que parecen dibujar un camino futuro donde las colaboraciones de este tipo, ONG-empresa, vayan desarrollándose cada vez en mayor número y vinculación a largo plazo.

Igualmente, nos gustaría señalar ciertas limitaciones del presente trabajo. Una es la mera pretensión descriptiva que tiene el mismo, como paso previo a futuros trabajos que ahonden en la cuestión. Es un trabajo circunscrito a una muestra pequeña, pero de gran calidad, dado que están representadas una buena parte de las principales ONG españolas, que pensamos que son, sin duda, aquellas que van a marcar una tendencia en cuanto a la forma de actuar dentro de este campo de investigación. A partir de aquí se pueden llevar a cabo innumerables trabajos que aborden aspectos específicos como son: las variables principales que explican el proceso colaborador, los mecanismos de formalización de las colaboraciones establecidas, o las ventajas e inconvenientes principales que la colaboración puede aportar a las ONG intervinientes; por citar solo tres ejemplos que nos parecen más importantes.

Por último, hay que señalar que la muestra está muy concentrada en torno a ONG de desarrollo, quedando infra-representados otros ámbitos de actividad de este tipo de entidades. De todas formas, al tratarse de las principales entidades de este carácter de nuestro país, la mayoría de ellas son los suficientemente generales –en el sentido de que intervienen en sectores muy diversos– como para poder ser catalogadas en uno u otro exclusivamente.

⁵ El autor del término "economía continua" ("*seamless economy*") de la Figura 2.2.b. se debe a Kevin P. Kearns, quien la utilizó originariamente en sus clases magistrales (Peters y Pierre, 2003).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AGRANOFF, Robert y McGUIRE, Michael (2003): "Collaborative public management. New strategies for local governments". *Georgetown University Press*. Washington, D.C.
- ALDRICH, Howard E. y PFEFFER, Jeffrey (1976): "Environments of Organizations". *Annual Review of Sociology*, nº 2, págs. 79-105.
- ALEXANDER, J. (2000): "Adaptive strategies of nonprofit human service organizations in an era of devolution and new public management." *Nonprofit Leadership and Management*, vol. 10, nº 3, págs. 287-303.
- ARSENAULT, Jane (1998): "Forging nonprofit alliances". *Jossey-Bass Publishers*. San Francisco.
- AUSTIN, James E. (2003). "El desafío de la colaboración". *Granica*. Buenos Aires.
- BEITIA, Pedro; MASSA, Isabel y REY Begoña, (2007). Guía para la colaboración entre empresas y organizaciones no lucrativas. Observatorio del Tercer Sector de Bizcaia. Octubre.
- CASADO, D. (2006): "Relaciones de los sectores público y voluntario", en RUIZ DE OLABUÉNAGA, José Ignacio. *et al* (2000): "El sector no lucrativo en España". Fundación BBVA, Madrid.
- CONNOLLY, Paul y YORK, Peter (2002): "Pulling together. Preliminary evaluation findings for the strategic solutions initiative, 1998-2001". *Retrieved May 29, 2006*, Disponible en: http://www.tccgrp.com/pdfs/pers_rep_pulling.pdf.
- EVERS, Adalbert y SVETLIK, Ivan (dirs.) (1993): "Balancing Pluralism. New Welfare Mixes in Care for the Elderly". *Ashgate Publishing Company*. Aldershot.
- FOSTER, Mary K. y MEINHARD, Agnes G. (2002): "A regression model explaining predisposition to collaborate". Disponible en: <http://nvs.sagepub.com/cgi/content/abstract/31/4/549>.
- GUO, Chao. y ACAR, Muhittin (2005). "Understanding collaboration among nonprofit organizations: Combining resource dependency, institutional, and network perspectives". *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, vol. 34, nº 3, págs. 340-361.
- HANSMANN, H. (1987): "Economic theories of nonprofit organization", en Powell, W. W. (dir.): "The nonprofit sector: A research handbook". *Yale University Press*. New Haven.
- HIMMELMAN, Arthur Turovh. (1996) On the theory and practice of transformational collaboration: From social service to social justice. En HUXHAM, C. (dir.): "Creating collaborative advantage". *Thousand Oaks: Sage Publications* 1996, págs 188. ISBN: 0803974981.
- HUXHAM, Chris, (dir.) (1996): "Creating Collaborative Advantage". *Sage Publication*. Thousand Oaks.
- JARILLO, J. Carlos. (1988): "On strategic networks." *Strategic Management Journal*, vol. 9, nº 1, págs. 31-41.

- LA PIANA, David (2001): "The nonprofit mergers workbook: The leader's guide to considering, negotiating, and executing a merger". Amherst H. Wilde Foundation. Saint Paul.
- LA PIANA, David., HAYES, Michaela, O'DONOGHUE, Michelle. (2003): "A partnership continuum". *Association Management Magazine*, vol. 55, nº 11, págs. 54-61.
- LIGHT, Paul. C. (1999): "The New Public Service". Brookings Institution. Washington, DC.
- LIGHT, Paul. C. (2000): "Making nonprofits work: A report on the tides of nonprofit reform". Brookings Institution. Washington, D.C.
- MANDELL, M.P. (1999): "Community collaborations: Working through network structures". *Policy Studies Review*, vol. 16, nº 1, págs. 42-64.
- MARTELL, Cristine R.; CADENA, Cecilia y MOON, M. Jae (2005): "Estudio comparativo basado en la comunidad de organizaciones no lucrativas que prestan servicio social en estados unidos y México: dos caminos diferentes". Disponible en: http://www.accessmylibrary.com/coms2/summary_0286-32140764_ITM
- MATTESSICH, Paul W. y MONSEY, Barbara R. (1992): "Collaboration: What makes it work". Amherst H. Wilder Foundation. Saint Paul.
- MORENO ROMERO, Ana; MATAIX ALDEANUEVA, Carlos y ACEVEDO RUIZ, Manuel (2009). "La Adopción de Estrategias y Estructuras de Red en ONGD". *Revista Española del Tercer Sector*, nº 11, págs. 17-51.
- MORGAN, Robert. M. y HUNT Shelby (1994). D. "The Commitment-Trust Theory of Relationship Marketing". *Journal of Marketing*, nº 58, págs. 20-38.
- NIETO CARRAMIÑANA, Enrique (2009). Procesos de Colaboración entre Organizaciones No Lucrativas: Aplicación al Caso de las ONGs Españolas. Tesis de la Facultad de CC. Económicas y Empresariales de la U.A.M..
- NIETO, Enrique; DEL JUNCO, Julio; DE REYNA, Rafael y ESPASANDÍN, Francisco (2011). Perfil Colaborador De Las Principales ONGs Españolas. III Congreso Internacional de Investigación en Economía Social de CIRIEC. Valladolid. ISBN
- O'LOONEY, John (1994): "Modeling collaboration and social service integration: A single state's experience with developmental and non-developmental models". *Administration in Social Service*, vol.18, nº 1, págs. 61-86.
- PARK, Chisung (2008): "Collaboration Among Human Service Nonprofit Organizations". Saarbrücken: VDM Verlag. 284 págs. ISBN: 3836490838.
- PETERS, B.Guy y PIERRE, Jon (dirs.) (2003): "Handbook of public administration". Sage. Londres.
- PFEFFER, Jeffrey y SALANCIK, Gerald (1978). "The external control of organizations: A resource dependence perspective". Harper and Row. New York.
- PIN ARBOLEDAS, José Ramón (dir); BURGOS, Esther; GARRIDO, Juan Pablo y PINILLA, Jorge (2007). Arrojando el Lastre de la Dependencia: Hacia una Estrategia de Sostenibilidad. Disponible en: <http://www.gruposigma.com/proyectos-para-asociaciones-y-fundaciones/estudio-estrategia-de-captacion-de-recursos-en-el-sector-no-lucrativo-espanol/>.

- POWELL, Walter.W. (1998):“Learning from collaboration: Knowledge and networks in the biotechnology and pharmaceutical industries”. *California Management Review*, vol. 41, nº 3, págs. 228-240.
- PRINTZ, Tobi Jennifer (1997): “Service and capacity of faith-base service organizations in the Washington, D. C. metropolitan area”. Documento de trabajo presentado en 26th Annual ARNOVA Conference, Indianapolis.
- RAMÍREZ DE ARELLANO, Alfonso y SENOVILLA, Henar (2009) “La Innovación y la Calidad en el Tercer Sector, Amortiguadores de la Crisis en las ONL”. *Revista Española del Tercer Sector*, nº 13, págs. 135-139.
- RING, Peter Smith y VAN DE VEN, Andrew H. (1994):“Developmental processes in cooperative interorganizational relationships”. *Academy of Management Review*, vol.19, págs. 90-118.
- SALAMON, Lester M. (2002):“The resilient sector: The State of Nonprofit America”, en SALAMON, Lester M.. (dir.) “The State of Nonprofit America”. Brookings Institution Press. Washington D.C.
- SALAMON, Lester M. (1995):“Partners in public service”. Johns Hopkins University Press. Baltimore.
- SCHRAGE, Michael (1995): “No more teams:mastering the dynamics of creative collaboration”. Doubleday. New York.
- SEIBERT, Scott. E, KRAIMER, Maria L. y LIDEN, Robert C. (2001): “A social capital theory of career success”. *Academy of Management Journal*, vol. 44, nº 2, pags. 219-237.
- SMITH, Steven R., y LIPSKY, Michael (2001): “Nonprofit Organizations and Community”, en Steven, J. (dir.):“The nature of the nonprofit sector”. Westview Publishing. Boulder.
- SNAVELY, K. y TRACY, M.B. (2002): “Development of trust in rural nonprofit collaborations”. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, vol. 31, nº 1, págs. 62-83.
- VERNIS i DOMENECH, Alfred (2005): “Tensiones y Retos en la Gestión de las Organizaciones No Lucrativas”. *Revista Española del Tercer Sector*, nº 1, pp. 37-62.
- VIVANCO, Borja (2009): *Cultura y Técnicas de Gestión en las ONG*. Madrid: Editorial CCS. 244 pp. ISBN: 9788498423365.
- WEISBROD, Burton A. (dir.) (1988): “To profit or not to profit: The commercial transformation of the nonprofit sector”. *Cambridge University Press*. New York.
- WILLIAMS, Paul (2002):“The competent boundary spanner.” *Public Administration*, vol. 80, nº 1, págs. 103-124.
- WINER, Michael y RAY, Karen (1994): “Collaboration Handbook: Creating, sustaining, and enjoying the journey”. Amherst H. Wilde Foundation. Saint Paul. ISBN: 9780940069039
- WORLD BANK (1990): *How the World Bank Works with Nongovernmental Organizations*. Washington, D.C: World Bank. ISBN: 0821315773. págs.24
- YOUNG, Dennis R. (2001): “Contract failure theory”, en Ott, J.Steven (dir.): “The nature of the nonprofit Sector”. *Westview Press*. Boulder. ISBN: 9780813367859